

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041584>

УДК 691.32

ЭФФЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

И.В. Маркин,

аспирант кафедры «Строительство подземных сооружений и горных
предприятий»

О.Д. Голембо,

аспирант кафедры «Строительство подземных сооружений и горных
предприятий»,

НИТУ МИСиС,

г. Москва

Аннотация: В статье рассмотрены наиболее эффективные технологии бетона и железобетона для подземного строительства. Отмечается, что ряд из них успешно внедрены при строительстве подземных сооружений, в частности для обделки тоннелей и крепи шахтных стволов. Далее, приведены результаты по адаптации новых технологий к сложным условиям подземного строительства. Выполнена оценка эффективности включения модификаторов бетона в бетонные смеси стандартного состава, используемого в подземном строительстве с различным расходом цемента. Сделаны выводы о перспективности развития намеченного направления исследований.

Ключевые слова: бетон, подземное строительство, крепь, обделка, прочность, модификатор

EFFECTIVE DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE TECHNOLOGIES FOR UNDERGROUND CONSTRUCTION

I.V. Markin,

postgraduate student of the Department of Construction of underground structures and mining enterprises

O.D. Golemb,

postgraduate student of the Department of Construction of underground structures and mining enterprises,

NUST MISIS,

Moscow

Annotation: The article discusses the most effective technologies for concrete and reinforced concrete for underground construction. It is noted that a number of them have been successfully implemented in the construction of underground structures, in particular for lining tunnels and lining of mine shafts. Further, the results of adaptation of new technologies to difficult conditions of underground construction are given. An assessment of the effectiveness of the inclusion of concrete modifiers in concrete mixtures of standard composition used in underground construction with different cement consumption is carried out. Conclusions are made about the prospects for the development of the planned direction of research.

Keywords: concrete, underground construction, support, lining, strength, modifier

При разработке проектных решений железнодорожных и автодорожных тоннелей и тоннелей метрополитенов, горных выработок шахт и рудников, городских подземных сооружений, необходимо решать три взаимосвязанные задачи – обеспечение необходимой несущей способности, долговечности и гидроизоляции несущих и ограждающих конструкций. При строительстве подземных сооружений в условиях плотной городской застройки большой проблемой также является минимизация влияния на окружающий массив, земную поверхность, близко расположенные здания и сооружения.

Применение традиционных технологий, материалов и конструктивных решений вызывает существенные осадки земной поверхности, в том числе из-за постоянной откачки воды. Это приводит к необходимости увеличения глубин заложения подземных объектов, оставления незастроенных площадей над ними или применения дорогостоящих способов защиты зданий и сооружений от деформаций.

Поэтому дальнейший поиск новых технологий и материалов для подземного и транспортного строительства является весьма актуальным.

Основным строительным материалом для возведения подземных сооружений различного назначения является железобетон. При всех известных достоинствах он имеет и ряд недостатков: конструктивные швы между сборными элементами; технологические швы в монолитных конструкциях; высокая стоимость и трудозатраты устройства гидроизоляции, дренажного слоя и защитной кладки; перенасыщенность арматурой несущих каркасов отделки; сложность обеспечения однородности свойств по всей протяженности монолитных конструкций; недостаточно эффективная работа при изгибающих и растягивающих нагрузках и др.

За последние 30 лет в технологии бетона и железобетона, благодаря более глубоким знаниям о механизме формирования высококачественной структуры цементного камня и бетона, возможности модифицировать цементную систему с помощью высокоэффективных добавок, совершенствованию способов армирования и управления процессами твердения и набора прочности бетона, произошли значительные изменения, способствовавшие появлению бетонов нового поколения и изменению ряда федеральных и отраслевых нормативных документов.

В качестве наиболее эффективных технологий бетона и железобетона для подземного строительства можно выделить следующие [1]:

1. Обеспечение трещиностойкости и водонепроницаемости массивных фундаментов при непрерывном бетонировании самоуплотняющимися смесями.

2. Применение расширяющих добавок в бетонах, повышающих водонепроницаемость, морозостойкость и стойкость при воздействии агрессивных сред, в том числе сульфатных.

3. Переход на высокопрочную рабочую арматуру класса А500С – А1000С, позволяющую существенно снизить вес сеток и каркасов.

4. Применение фибробетонов на основе стальной, полипропиленовой и др. фибры, обеспечивающей рост прочности бетона на растяжение при изгибе, увеличение износостойкости, трещиностойкости и долговечности аэродромных, дорожных и половых покрытий, железнодорожных шпал и т.п.

5. Гидроизоляция материалами проникающего действия, заполняющими поры, трещины и капилляры бетона на глубину до 0,5 м и более и создающие эффективную водонепроницаемую оболочку.

6. Широкое внедрение самоуплотняющихся бетонов, в том числе на основе наноцементных вяжущих материалов [2].

Ряд новых технологий был успешно внедрен при строительстве подземных сооружений, в частности для отделки тоннелей и крепи шахтных

стволов [1, 4]. В то же время технология строительства подземных сооружений характеризуется рядом специфических особенностей (необходимость доставки бетона на большую глубину, вертикальная укладка бетона и монтаж арматурных каркасов в ограниченном пространстве, сложность уплотнения бетонной смеси, влияние на процесс твердения бетона деформаций массива, взрывных работ и др.).

Ряд бетонов нового поколения имеют значительную стоимость в связи с высоким расходом цемента (до 600 кг/м^3 и более) и модификатора (до 25-30 % от массы цемента), что делает нецелесообразным их использование для протяженных подземных сооружений.

При участии авторов был выполнен ряд исследований по адаптации рассмотренных выше решений к условиям подземного строительства, в частности выполнена оценка эффективности включения модификаторов бетона в бетонные смеси стандартного состава, используемого в подземном строительстве с расходом цемента $350\text{-}410 \text{ кг/м}^3$.

На рисунке 1 представлены графики набора прочности модифицированных бетонов, полученные в лабораторных условиях. Поскольку микрокремнезем – это дорогой и дефицитный материал, были применены модификаторы МБ-50С и МБ-100С, в которых он заменен золой уноса, соответственно на 50 и 90 %.

Сравнительный анализ динамики набора прочности модифицированных и обычного бетона показывает, что в возрасте 0,5 сут. прочность модифицированного бетона выше в среднем в 4,4 раза, в возрасте 1,0 сут. в 3,4 раза, в возрасте 3 сут. в 2,5 раза. Проектная прочность модифицированного бетона выше, чем обычного в среднем в 1,7 раз.

В то же время, проведенная неразрушающими методами оценка прочности бетона в готовых подземных конструкциях показала, что фактическая прочность модифицированного бетона вследствие применения устаревшей технологии работ может быть на 15-25 % меньше, чем определенная в лабораторных условиях.

Для решения возникшей проблемы необходимо усовершенствовать технологию непрерывного бетонирования подземных сооружений с научно обоснованными сроками транспортирования, укладки бетонной смеси и распалубки несущих конструкций, которая позволила бы обеспечить соответствие проектных и фактических характеристик бетона [3, 4]. Большое внимание сегодня также уделяется повышению водонепроницаемости бетонов, что особенно актуально для подземного строительства [5].

Таким образом, повышение эффективности строительства подземных и транспортных сооружений должно основываться на тесной взаимной увязке решений по применению материалов нового поколения и технологии строительных работ. При этом весьма перспективным также

является внедрение высокоэффективных керамических и композитных материалов [6].

R_{cp} , МПа

Рисунок 1 – Динамика набора прочности бетонов различного состава: составы № 1 – № 5 – модифицированные бетоны с расходом модификатора 40-70 кг/м³; состав № 5 – контрольный состав без добавок

Еще одним важнейшим направлением является широкое использование при производстве бетонов и строительстве подземных сооружений отходов промышленности, например, хвостов обогащения руд [7-8]. Именно такой комплексный подход позволит не только обеспечить соблюдение жестких требований, предъявляемых к строительным работам в XXI веке, но и совершить качественный рывок в развитии строительной индустрии.

Список литературы

[1] Каприелов С.С. Бетоны нового поколения для подземных сооружений. / С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд. // Международная конференция «Подземный город: Геотехнология и Архитектура». – Санкт-Петербург. 1998. 224-227 с.

[2] Бикбау М.Я. Литые и самоуплотняющиеся бетонные смеси и бетоны нового поколения на основе наноцементов. / М.Я. Бикбау, А.М. Хуснутдинов. // Технологии бетонов. – 2019. № 9-10 (158-159). 24-33 с.

[3] Плешко М.С. Крепь глубоких вертикальных стволов. Перспективы совершенствования. / М.С. Плешко. // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2010. № 4. 59-165 с.

[4] Плешко М.С. Аналитическое исследование способов повышения несущей способности монолитной бетонной крепи вертикальных стволов. / М.С. Плешко. // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2008. № 8. 263-268 с.

[5] Титов М.Ю. Эффективные водонепроницаемые бетоны нового поколения. / М.Ю. Титов. // Технологии бетонов. – 2018. № 9-10 (146-147). 40-42 с.

[6] Плешко М.В. Разработка новых составов ангобного и глазурного покрытия для керамической облицовочной плитки. / М.В. Плешко. // Инженерный вестник Дона. – 2015. № 1.

[7] Голик В.И. Обоснование возможности и целесообразности использования хвостов обогащения руд для изготовления твердеющих смесей. / В.И. Голик, В.Г. Лукьянов, З.М. Хашева. // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2015. Т. 326. № 5. 6-14 с.

[8] Экологические аспекты хранения хвостов обогащения руд в горном регионе. / В.И. Голик, Ю.В. Дмитрак, В.И. Комащенко, Ю.И. Разоренов. // Экология и промышленность России. – 2018. Т. 22. № 6. 35-39 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kaprielov S.S. New generation concrete for underground structures. / S.S. Kaprielov, A.V. Sheinfeld. // International conference "Underground City: Geotechnology and Architecture". – St. Petersburg. 1998. 224-227 p.

[2] Bikbau M.Ya. Poured and self-compacting concrete mixes and new generation concretes based on nanocements. / M.Ya. Bikbau, A.M. Khusnutdinov. // Concrete technologies. – 2019. No. 9-10 (158-159). 24-33 p.

[3] Pleshko M.S. Support for deep vertical shafts. Prospects for improvement. / M.S. Pleshko. // Mining information and analytical bulletin. – 2010. No. 4. 59-165 p.

[4] Pleshko M.S. Analytical study of ways to increase the bearing capacity of monolithic concrete lining of vertical shafts. / M.S. Pleshko. // Mining information and analytical bulletin. – 2008. No. 8. 263-268 p.

[5] Titov M.Yu. Effective waterproof concrete of a new generation. / M.Yu. Titov. // Concrete technologies. – 2018. No. 9-10 (146-147). 40-42 p.

[6] Pleshko M.V. Development of new compositions of engobe and glaze coatings for ceramic tiles. / M.V. Pleshko. // Engineering Bulletin of Don. – 2015. No. 1.

[7] Golik V.I. Substantiation of the possibility and expediency of using ore dressing tailings for the manufacture of hardening mixtures. / IN AND. Golik, V.G. Lukyanov, Z.M. Hasheva. // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Engineering of georesources. – 2015. Т. 326. No. 5. 6-14 p.

[8] Environmental aspects of storage of ore dressing tailings in the mountainous region. / IN AND. Golik, Yu.V. Dmitrak, V.I. Komashchenko, Yu.I. Razorenov. // Ecology and Industry of Russia. – 2018. Vol. 22. No. 6. 35-39 p.

© И.В. Маркин, О.Д. Голембо, 2021

Поступила в редакцию 23.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Маркин И.В., Голембо О.Д. Эффективные направления совершенствования технологии бетона и железобетона для подземного строительства // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 39-45. URL: <https://ip-journal.ru/>